

Computación de alto rendimiento para optimizar tratamientos térmicos de alta presión en la industria alimenticia

Miriam R. Ferrández¹, Savíns Puertas-Martín¹, Juani L. Redondo¹, Benjamin Ivorra², Ángel M. Ramos² y Pilar M. Ortigosa¹

Resumen— En este trabajo se estudia la optimización de un proceso de alta presión térmica (HPT) para el tratamiento de muestras de alimentos. En particular, este problema industrial tiene varios objetivos contradictorios como la retención de vitaminas y la reducción enzimática o el control de la temperatura. Recientemente, dicho problema de optimización se ha resuelto utilizando un algoritmo multi-objetivo denominado WASF-GA. Su principal objetivo es proporcionar una aproximación del frente de Pareto que incluya un buen número de soluciones, es decir, un conjunto de soluciones bien distribuidas que cubran una región de interés determinada por las preferencias de un tomador de decisiones. WASF-GA trabaja con una lista de individuos que evolucionan durante el procedimiento de optimización. En el problema que nos ocupa, la evaluación de un solo individuo es bastante costosa desde un punto de vista computacional, ya que consiste en resolver un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que simula el tratamiento HPT. Por lo tanto, cuando el frente de Pareto debe contener muchos puntos (porque se requiere una alta precisión), el número de evaluaciones de funciones puede explotar y, por lo tanto, el tiempo computacional consumido por WASF-GA puede no ser despreciable en absoluto. Además, los recursos computacionales necesarios pueden ser tan altos que un PC podría quedarse sin memoria. En esos casos, paralelizar el algoritmo y ejecutarlo en un supercomputador puede ser la mejor opción. En este trabajo, proponemos una paralelización del algoritmo de optimización mediante el uso de una estrategia maestro-esclavo basada en la asignación de una fracción de la población a cada elemento de procesamiento disponible. La eficiencia de esta estrategia paralela ha sido analizada y los resultados preliminares son optimistas.

Palabras clave— Computación de alto rendimiento, optimización multi-objetivo, algoritmos genéticos, procesado de alimentos, altas presiones

I. INTRODUCCIÓN

LA tecnología de alta presión (HP) se utiliza frecuentemente en los procesos de tratamiento de alimentos. En las últimas décadas, su popularidad ha aumentado significativamente debido a la creciente demanda de productos saludables y seguros, mínimamente procesados, y al mismo tiempo, listos para el consumo inmediato. Entre otros tratamientos alimentarios, HP destaca por las dos ventajas siguientes: no utiliza aditivos, que los consumidores prefieren evitar, y no se aplican temperaturas extremadamente altas o bajas, que pueden afectar las

propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos.

En este trabajo, nos centramos en un dispositivo de tratamiento de alimentos particular (una cámara cilíndrica) que se utiliza para aplicar una combinación de alta presión y procesos térmicos (HPT) para tratar muestras de alimentos. Modelamos el comportamiento de este dispositivo considerando las ecuaciones de transferencia de calor, para describir las variaciones de la presión y la temperatura, junto con una ecuación cinética de primer orden, que describe el efecto de tales variaciones en la actividad de ciertas enzimas y vitaminas [5]. En consecuencia, dado el perfil de presión y la temperatura inicial y de refrigeración, este modelo simula la variación de las temperaturas y la evolución de las actividades enzimáticas y vitamínicas en el alimento. Luego, a partir de este modelo matemático, se define un problema de optimización multiobjetivo, asociado a este tratamiento térmico de alta presión, que consiste en determinar las temperaturas inicial y de refrigeración y el perfil de presión proporcionado al equipo con el fin de minimizar la actividad enzimática final y la temperatura máxima alcanzada durante todo el proceso y maximizar la actividad final de la vitamina.

En problemas de optimización multi-objetivo, como el que se considera en este trabajo, normalmente no existe una única solución óptima, sino un conjunto de resultados alternativos con diferentes compensaciones. Este conjunto de soluciones se llama conjunto de Pareto (o conjunto eficiente), y el conjunto correspondiente de vectores objetivo, el frente de Pareto. Por lo tanto, resolver un problema de optimización multi-objetivo consiste en encontrar el subconjunto formado por los vectores de decisión eficientes cuyos correspondientes vectores objetivo representan el frente óptimo de Pareto.

Para el problema en cuestión, obtener una descripción exacta del conjunto eficiente (o frente de Pareto) es prácticamente imposible, ya que estos conjuntos suelen ser continuos e incluyen un número infinito de puntos. Además, el coste de cálculo puede ser excesivo, y este es un aspecto importante, principalmente para problemas de optimización difíciles de resolver, como el que se considera en este trabajo. En este contexto, los algoritmos evolutivos multi-objetivo basados en preferencias (PMOEA) nos permiten obtener "buenas aproximaciones" de la región de interés (ROI). Una buena aproximación

¹Dpto. de Informática, Univ. de Almería, ceiA3, e-mails: mrferrandez@ual.es, savinspm@ual.es, jlredondo@ual.es, ortigosa@ual.es

²Dpto. de Matemática Aplicada, Univ. Complutense de Madrid, IMI, e-mail: ivorra@mat.ucm.es, angel@mat.ucm.es

del frente de Pareto se define como un conjunto finito de vectores objetivo no-dominados que cubren completamente y de manera uniforme la ROI.

En particular, para resolver nuestro problema de optimización, hemos utilizado el algoritmo basado en preferencias llamado WASF-GA. Sin embargo, a pesar de que WASF-GA se centra en una región de interés y, por lo tanto, evita cálculos innecesarios, su tiempo de ejecución no es despreciable. Por el contrario, WASF-GA necesita cerca de 55 horas para encontrar la aproximación del frente de Pareto con 300 individuos y 36 iteraciones (es decir, 10800 evaluaciones) y más de 100 horas para obtener un conjunto aproximado compuesto por 500 individuos en 40 iteraciones del algoritmo (es decir, 20000 evaluaciones). Esto se debe principalmente a que la evaluación de la función objetivo es muy costosa.

No obstante, es importante lograr un conjunto representativo de individuos óptimos para que el ingeniero de alimentos reciba tantas soluciones como sea posible para cubrir los requisitos de la industria en cada momento particular. De esta forma, una vez que se calcula la aproximación del frente de Pareto, el tomador de decisiones (DM) tiene disponible un conjunto de puntos que individualmente son buenas soluciones para muchos problemas mono-objetivos restringidos diferentes. Entonces, el DM puede elegir el punto más adecuado dependiendo de los requisitos de calidad específicos que él/ella quiera satisfacer en cada momento, sin tener que ejecutar un nuevo procedimiento de optimización. Esto se traduce en poblaciones con mayor número de individuos y, por tanto, tiempos de computación más largos. Una paralelización de WASF-GA puede permitirnos hacer frente a estos inconvenientes. En este trabajo, WASF-GA se paraleliza considerando un paradigma maestro-esclavo.

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, en la Sección II, se presenta el problema de optimización multi-objetivo que se estudia. A continuación, en la Sección III, describimos el algoritmo secuencial WASF-GA utilizado para su resolución. Luego, en la Sección IV, explicamos la estrategia maestro-esclavo propuesta para paralelizar WASF-GA. Por último, la Sección V se dedica a resumir los resultados preliminares y las principales conclusiones.

II. EL PROBLEMA MULTI-OBJETIVO

El problema industrial que nos concierne es el siguiente. Estamos interesados en obtener la mejor configuración para un equipo concreto de HPT y una muestra específica de alimento de modo que, después del tratamiento, el alimento satisfaga algunos requisitos de calidad. Más precisamente, la configuración de HPT que nos interesa determinar viene dada por las temperaturas inicial y de refrigeración y el perfil de presión proporcionado al equipo. Además, los requisitos de calidad considerados se basan en la inactivación de la enzima llamada *Bacillus Subtilis* α -Amylase (BSAA) [2], la preservación de la vitamina

C [7], y el control de la temperatura del alimento para mantenerla lo más baja posible. Recordemos que las altas temperaturas dañan las propiedades de los alimentos y, en particular, las vitaminas. Sin embargo, la presión ha de ser aumentada para combatir la enzima y, como consecuencia, la temperatura también experimenta un aumento.

Por lo tanto, para manejar esos objetivos contradictorios y optimizarlos simultáneamente, nuestro problema se formula como un problema multi-objetivo como sigue:

$$\begin{cases} \min & f_{\text{bsaa}}(T_0, T_r, P), \\ \max & f_{\text{vit}}(T_0, T_r, P), \\ \min & f_{T_{\text{max}}}(T_0, T_r, P), \end{cases} \quad (1)$$

en el que las variables de decisión son las temperaturas inicial, T_0 , y refrigeración, T_r , y una función lineal a trozos P (dependiendo del tiempo), definiendo la evolución de la presión del equipo. Además, dichas variables de decisión están sujetas a restricciones debido a las limitaciones del equipo detalladas a continuación (por ejemplo, intervalos admisibles de temperatura y presión).

Dada una configuración particular (T_0, T_r, P) , ésta determina un proceso HPT específico cuyo comportamiento es simulado resolviendo numéricamente el sistema de transferencia de calor explicado en [5]. Además, también están implicadas dos ecuaciones cinéticas de primer orden para describir la evolución de las actividades, tanto de la enzima considerada como de la vitamina. Como consecuencia, los valores de actividad de la enzima A_{bsaa} y vitamina A_{vit} al final del proceso (es decir, al tiempo t_f) pueden obtenerse a partir de esta simulación. A continuación, se promedian en el dominio de la muestra de alimentos Ω_F para evaluar la primera y la segunda función objetivo, respectivamente:

$$f_{\text{bsaa}}(T_0, T_r, P) = \frac{1}{|\Omega_F|} \int_{\Omega_F} A_{\text{bsaa}}(r, z, t_f) dr dz,$$

$$f_{\text{vit}}(T_0, T_r, P) = \frac{1}{|\Omega_F|} \int_{\Omega_F} A_{\text{vit}}(r, z, t_f) dr dz.$$

La tercera función objetivo $f_{T_{\text{max}}}$ es la temperatura máxima alcanzada en la muestra de alimento durante todo el tratamiento HPT, que puede expresarse mediante:

$$f_{T_{\text{max}}}(T_0, T_r, P) = \max_{(r,z) \in \Omega_F, t \in [t_0, t_f]} T(r, z, t).$$

Para diseñar la función de evolución de la presión P , consideramos una presión inicial del equipo $P_0 = 0.1$ (MPa) (es decir, presión atmosférica) en el tiempo $t_0 = 0$ segundos. Entonces, consideramos $n + 1$ intervalos de tiempo $[t_i, t_{i+1}]$, con $t_i = i \cdot \frac{900}{n}$, $i \in \{1, \dots, n\}$ y, en cada intervalo, consideramos una variación de presión constante $\Delta P_i \in [\Delta P_{n,\text{dec}}, \Delta P_{n,\text{inc}}]$ (MPa), donde $\Delta P_{n,\text{dec}}$ y $\Delta P_{n,\text{inc}}$ son las variaciones máximas permitidas por el equipo para la disminución y para el aumento de presión, respectivamente, durante $900/n$ segundos.

Sin embargo, esas variaciones de presión no pueden generar presión fuera del rango de presión admisible del equipo $[P_{\min}, P_{\max}]$ (MPa). Finalmente después de 900 segundos, la presión disminuye a una tasa fija constante de $\Delta P_{n,\text{dec}} \cdot (n/900)$ (MPa·s⁻¹) Hasta alcanzar 0.1 MPa. Así, $P(t)$ se construye considerando la interpolación lineal a través de los puntos $\{(i * 900/n \text{ (s)}, P_i \text{ (MPa)})\}_{i=0}^n \cup \{(900 + (P_n - 0.1)/|\Delta P_{n,\text{dec}}| \text{ (s)}, 0.1 \text{ (MPa)})\}$, con $P_i = P_{i-1} + \Delta P_i$ para $i \in \{1, \dots, n\}$.

En este trabajo, teniendo en cuenta las limitaciones del equipo de altas presiones considerado, asumimos que el rango de temperatura admisible es $[10, 50]$ (° C), el rango de presión admisible es $[0.1, 900]$ (MPa) y la gama de variaciones admisibles para la presión es $[\Delta P_{n,\text{dec}}, \Delta P_{n,\text{inc}}] = [-250, 250]$ (MPa).

Por lo tanto, el problema de optimización considerado es la siguiente versión discreta del Problema (1):

$$\begin{cases} \min & f_{\text{bsaa}}(T_0, T_r, \Delta P_1, \dots, \Delta P_n), \\ \max & f_{\text{vit}}(T_0, T_r, \Delta P_1, \dots, \Delta P_n), \\ \min & f_{\text{Tmax}}(T_0, T_r, \Delta P_1, \dots, \Delta P_n). \\ \text{s.t.} & T_0, T_r \in [10, 50](\text{°C}) \\ & \Delta P_1, \dots, \Delta P_n \in [-250, 250](\text{MPa}) \end{cases} \quad (2)$$

III. EL MÉTODO SECUENCIAL: EL ALGORITMO WASF-GA

El algoritmo WASF-GA (*Weighting Achievement Scalarizing Function Genetic Algorithm*) es un algoritmo evolutivo basado en preferencias dirigido a la optimización multi-objetivo. Para tener en cuenta las preferencias del tomador de decisiones, se considera un punto de referencia (RP) $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_m)$, compuesto por un valor deseable q_i para cada una de las funciones objetivo f_i , con $i = 1, \dots, m$.

Además, el DM debe proporcionar un conjunto de N_μ vectores de pesos $\{\mu^1, \dots, \mu^{N_\mu}\}$, donde cada vector de pesos tiene un número de componentes igual al número m de funciones objetivo, es decir, $\mu^j = (\mu_1^j, \dots, \mu_m^j)$ y $\mu_i^j > 0$ para $j = 1, \dots, N_\mu$ y $i = 1, \dots, m$.

Entonces, WASF-GA utiliza la siguiente función de escalarización (ASF) de Wierzbicki basada en la distancia L_∞ :

$$s(\mathbf{q}, \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mu^j) = \max_{i=1, \dots, m} \{\mu_i^j (f_i(\mathbf{x}) - \mathbf{q}_i)\} + \eta \sum_{i=1}^m \mu_i^j (f_i(\mathbf{x}) - \mathbf{q}_i), \quad (3)$$

en la cual el parámetro $\eta > 0$, llamado coeficiente de aumento, debe ser un pequeño valor positivo.

De acuerdo con la Ecuación (3), para evaluar la ASF, se proyecta \mathbf{q} sobre el frente óptimo en la dirección determinada por las inversas de los pesos. Por lo tanto, para obtener una aproximación bien distribuida de la región de interés, se debe seleccionar el conjunto de vectores de pesos de modo que la inversa de sus componentes μ_i^j se distribuya uniformemente en el espacio.

El comportamiento general del WASF-GA se puede resumir como sigue. En primer lugar, se ge-

nera aleatoriamente una población inicial de N individuos con una distribución uniforme. A continuación, en cada iteración, se obtiene una población de descendientes con el mismo número de individuos de la población anterior aplicando los operadores de cruce y mutación. Luego, los individuos que pertenecen a ambas poblaciones, tanto los progenitores como los descendientes, se clasifican en diferentes frentes. Para ello, todos estos individuos son evaluados a través de la función objetivo y, para cada uno, se calculan los N_μ valores de las ASF para los N_μ vectores de pesos. Atendiendo a estos valores, para cada vector de pesos, el individuo con el valor más bajo de su ASF es seleccionado y copiado en el primer frente. Una vez que se elige un individuo en particular para minimizar una ASF asociada a un vector de pesos, este individuo no se considerará para las ASF restantes. Por lo tanto, el primer frente estará completo cuando contenga N_μ individuos, uno que minimiza cada ASF. Para rellenar los frentes siguientes, se lleva a cabo el mismo procedimiento. Finalmente, se compone la población de padres para la siguiente iteración con los N primeros individuos seleccionados pertenecientes a los primeros frentes. En nuestro estudio, hemos considerado $N = N_\mu$, de modo que, en cada iteración, la población de progenitores viene dada por el primer frente resultante de la iteración anterior.

IV. ENFOQUE DE PARALELIZACIÓN: UNA ESTRATEGIA MAESTRO-ESCLAVO

La estrategia maestro-esclavo es un modelo de comunicación en paralelo en el que un elemento de procesamiento llamado *maestro* tiene control unidireccional sobre uno o más elementos de procesamiento conocidos como *esclavos*. Esta técnica es un "modelo paralelo global", en el sentido de que todas las decisiones tomadas durante el algoritmo consideran a toda la población. De hecho, las decisiones globales son tomadas por el procesador maestro que también distribuye la información entre todos los elementos de procesamiento (incluido él mismo) [1]. Por otro lado, los procesadores esclavos se encargan de realizar tareas específicas como la evaluación de la población asignada.

La Figura 1 describe el procedimiento de comunicación entre procesadores. El núcleo central es el *maestro*, que intercambia cierta información con los *esclavos*. Tales intercambios se realizan utilizando comunicaciones, que están representadas por flechas.

El tiempo de ejecución de un modelo maestro-esclavo tiene tres componentes básicos: el tiempo empleado para los cálculos, el tiempo utilizado para comunicar la información entre los elementos de procesamiento y el tiempo de espera debido a los puntos de sincronización. El primero está determinado en gran medida por el tamaño de la población. Sin embargo, este tamaño es también un factor importante en la efectividad de los métodos basados en poblaciones y si la población se reduce, entonces la probabilidad de que el algoritmo encuentre buenas

Fig. 1. Modelo maestro-esclavo.

soluciones disminuiría [3], [4]. El segundo componente depende directamente del número de esclavos, del hardware particular utilizado para ejecutar el algoritmo y del tamaño de los mensajes. Finalmente, el tercero depende del grado de paralelismo del algoritmo, es decir, si existen o no partes que tienen que ser ejecutadas de manera secuencial, y si las diferentes subtareas paralelas pueden evolucionar independientemente o, por el contrario, necesitan alguna información de las otras para continuar.

En la estrategia maestro-esclavo que hemos implementado, el procesador maestro ejecuta WASF-GA secuencialmente. El paralelismo viene de la resolución simultánea del sistema HPT para evaluar las nuevas soluciones candidatas. Esto se debe a que la evaluación de un individuo es independiente del resto de la población y no hay necesidad de comunicarse durante esta fase. La evaluación de los individuos se paraleliza asignando una fracción de la población a cada elemento de procesamiento disponible (tanto maestro como esclavos). Las comunicaciones ocurren solamente cuando cada esclavo recibe su subconjunto de individuos para su evaluación y cuando los esclavos devuelven los valores de la función objetivo. En nuestra propuesta, el procesador maestro, después de evaluar su subpoblación asignada, recibe esos valores de función objetivo de los procesadores esclavos. Éste es un punto de sincronización, ya que es necesario tener los valores objetivo de la función de toda la población antes de aplicar el procedimiento de selección para componer los diferentes frentes. Sin embargo, esta tarea de selección no es tan lenta como la etapa de evaluación. Por último, es importante enfatizar que, el método maestro-esclavo no afecta al comportamiento del algoritmo, puesto que el mecanismo de selección tiene en cuenta toda la población.

V. CONCLUSIONES

Los resultados preliminares son prometedores, es decir, para las instancias consideradas, la estrategia maestro-esclavo propuesta aplicada a WASF-GA

permite reducir significativamente el tiempo computacional. Este es un aspecto importante, principalmente para problemas de optimización costosos de resolver, como el que se considera en este trabajo. Gracias a la propuesta de paralelización, podemos resolver nuestro problema industrial utilizando un mayor número de evaluaciones. Como consecuencia, el conjunto de puntos óptimos proporcionados al ingeniero de alimentos podrá tener más soluciones, ya que podemos utilizar poblaciones más grandes, y podrá ser más preciso ya que podemos realizar más iteraciones del algoritmo de optimización.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España mediante los proyectos TIN2015-66680-C2-1-R y MTM2015-64865P; por la Junta de Andalucía, a través de los proyectos P11-TIC7176 y P12-TIC301, financiados parcialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Juana López Redondo disfruta de una beca del programa “Ramón y Cajal” (RYC-2013?14174), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

REFERENCIAS

- [1] E. Cantú-Paz, *Designing efficient master-slave parallel genetic algorithms*, Genetic Programming 1998: Proceedings of the Third Annual Conference, pp. 455, 1998.
- [2] S. Denys, L.R. Ludikhuyze, A.M. Van Loey, M.E. Hendrickx, *Modeling Conductive Heat Transfer and Process Uniformity during Batch High-Pressure Processing of Foods*, Biotechnology Progress, vol. 16, no. 1, pp. 92–101, 2000.
- [3] D.E. Goldberg, K. Deb, J.H. Clark, *Genetic algorithms, noise, and the sizing of populations*, Complex Systems, vol. 6, pp. 333–362, 1992.
- [4] G. Harik, E. Cantu-Paz, D.E. Goldberg, B. Miller, *The gambler’s ruin problem, genetic algorithms, and the sizing of populations*, Evolutionary Computation, vol. 7, no. 3, pp. 231–253, 1999.
- [5] J.A. Infante, B. Ivorra, A.M. Ramos, J.M. Rey, *On the Modelling and Simulation of High Pressure Processes and Inactivation of Enzymes in Food Engineering*, M3AS, vol. 19, no. 12, pp. 2203–2229, 2009.
- [6] A. Ruiz, R. Saborido, M. Luque, *A preference-based evolutionary algorithm for multiobjective optimization: the weighting achievement scalarizing function genetic algorithm*, JOGO, vol. 62, no. 1, pp. 101–129, 2015.
- [7] L. Verbeyst, R. Bogaerts, I. Van der Plancken, M. Hendrickx, A.M. Van Loey, *Modelling of vitamin C degradation during thermal and high-pressure treatments of red fruit*, Food and Bioprocess Technology, vol. 6, no. 4, pp. 1015–1023, 2013.